

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA EM PORTO NACIONAL-TO NO PERÍODO DE 2019 A 2022

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 18/04/2023

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF HUMAN VISCERAL LEISHMANIASIS IN PORTO NACIONAL-TO IN THE PERIOD FROM 2019 TO 2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7845673

Adriano Silvestre Ferreira

Luma Crys Pinheiro Lima

Matheus Christian Rocha

Astério Souza Magalhães Filho

RESUMO

A leishmaniose visceral (LV) é considerada como um sério problema de saúde pública, causada por protozoário do gênero *Leishmania*. Sendo assim, este estudo tem como objetivo levantar informações a respeito do perfil epidemiológico da LV humana no município de Porto Nacional-TO no período de 2019 a 2022. A metodologia pautouse na pesquisa dedutiva, descritiva, retrospectiva, de abordagem quantiquantitativa, tendo-se como suporte bibliográfico referências específicas voltadas a Leishmaniose Visceral para embasamento teórico do tema. Os dados foram levantados na Secretaria Municipal de Saúde do município de Porto Nacional, sendo os mesmos obtidos

no Sistema de Informação e Agravos de Notificação (SINAN). O ano que mais apresentou casos confirmados de LV foi 2019 (n=11), seguido dos anos de 2020 (n=06) e 2022 (n=06). Os meses com maiores números de casos confirmados de LV no município de Porto Nacional-TO, no período de 2019 a 2022, foram janeiro, fevereiro, março, abril e dezembro. O sexo masculino foi o que mais apresentou notificações de LV no município. A idade que mais se destacou foi de 1 a 9 anos, seguido de 30 a 49 anos. O ensino fundamental incompleto foi a escolaridade mais presente no grupo analisado, com prevalência da raça parda. Algumas características da população acometida por LV ainda persistem e estão relacionadas a sua incidência e por este motivo reforça-se a necessidade de uma abordagem mais diferenciada e direcionada a esses grupos, de maneira a acentuar a diminuição dos índices da LV.

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral. Protozoário. Saúde Pública.

ABSTRACT

Visceral leishmaniasis (VL) is considered a serious public health problem, caused by a protozoan of the genus *Leishmania*. Therefore, this study aims to gather information about the epidemiological profile of human VL in the city of Porto Nacional-TO from 2019 to 2022. The methodology was based on deductive, descriptive, retrospective research, with a quantitative and qualitative approach, having specific references to Visceral Leishmaniasis were used as bibliographic support for the theoretical basis of the theme. Data were collected from the Municipal Health Secretariat of the city of Porto Nacional, which were obtained from the Information and Notifiable Diseases System (SINAN). The year with the most confirmed cases of VL was 2019 (n=11), followed by the years 2020 (n=06) and 2022 (n=06). The months with the highest numbers of confirmed cases of VL in the municipality of Porto Nacional-TO, from 2019 to 2022, were January, February, March, April and December. Males were the ones with the most notifications of VL in the municipality. The age that stood out the most was 1 to 9 years old, followed by 30 to 49 years old. Incomplete primary education was the most common education in the analyzed group, with a prevalence of brown race. Some characteristics of the population affected by VL still persist and are related

to its incidence, and for this reason, the need for a more differentiated and targeted approach to these groups is reinforced, in order to accentuate the decrease in VL rates.

Keywords: Visceral Leishmaniasis. Protozoan. Public health.

INTRODUÇÃO

O Brasil é um país que apresenta condições ambientais favoráveis que viabilizam a adaptação de diversas espécies de artrópodes devido sua localização geográfica no continente sul-americano, fazendo parte da zona tropical. Devido a isso, as populações animal e humana ficam suscetíveis a diversas enfermidades por eles transmitidas, dentre estas encontra-se a Leishmaniose Visceral (LV), que provoca efeitos negativos nestas populações (ALENCAR *et al.*, 2020).

A Leishmaniose é uma doença provocada por um protozoário do gênero *Leishmania*, da família Trypanosomatidae. Sua transmissão acontece através da picada da fêmea de um invertebrado hematófago pertencente à família dos flebótomos, conhecido popularmente como mosquito-palha. É uma doença constituída por dois tipos, sendo estes a Leishmaniose Tegumentar (LT) e a Leishmaniose Visceral (LV). A LT afeta a pele e membranas mucosas e a LV acomete os órgãos internos (ALMEIDA *et al.*, 2020).

A LV é conhecida popularmente como Calazar e é uma doença que acontece em vários países do mundo, sendo responsável por aproximadamente 59.000 mil óbitos por ano. A presença endêmica da LV encontra-se distribuída em 98 países pelo mundo, sendo que a mesma apresenta aumento progressivo no número de ocorrência. Segundo a Organização Pan Americana da Saúde, a LV encontra-se mais concentrada em 13 países das Américas, sendo que, entre os anos de 2001 a 2021 foram registrados 69.665 novos casos, com uma média de 2.488 casos por ano. No ano de 2021, do total de casos, 93,5% foram notificados no Brasil, e os demais casos estão distribuídos entre a Argentina, Colômbia, Paraguai e Venezuela (OPAS, 2022).

A LV possui distribuição territorial dos casos autóctones em 25% dos 5.570 municípios brasileiros e está presente nas 27 Unidades da Federação. Em 2021, os estados que mais apresentaram casos confirmados de LV, foram: Maranhão com 249 casos; Ceará 168 casos; Minas Gerais com 167 casos e Pará com 151 casos. O estado do Tocantins, no ano de 2021, apresentou um total de 97 casos confirmados, distribuídos em 84 municípios (BRASIL, 2022).

Até a década de 1970, a LV era considerada, no Brasil, como uma doença de transmissão doméstica e pet-doméstica, com ocorrência exclusivamente rural. Porém, nas últimas décadas ocorreu uma expansão tanto do campo geográfico quanto da transmissão, trazendo a doença para os centros urbanos, inclusive para as metrópoles maiores do país. Essa expansão aconteceu devido a alguns fatores, como é o caso do aumento da densidade populacional nos centros urbanos, grandes migrações que ocorreram nas últimas décadas, condições de vida inadequadas de determinada parte da população, alterações ambientais e adaptação do vetor ao meio urbano (ALMEIDA *et al.*, 2020).

Os principais sinais e sintomas apresentados pelos indivíduos acometidos pela LV, são: anemia, edema, estado de debilidade progressivo, hepatoesplenomegalia, febre, linfadenopatia, hipergamaglobulinemia, sendo que, quando não tratada, a doença pode levar o paciente a óbito (NEVES *et al.*, 2022).

Sendo assim, o objetivo deste estudo é levantar informações a respeito do perfil epidemiológico da LV humana no município de Porto Nacional-TO no período de 2019 a 2022.

METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo proposto, a metodologia adotada nesta pesquisa foi a dedutiva, descritiva, retrospectiva, de abordagem quantiqualitativa, tendo-se como suporte bibliográfico referências específicas voltadas a Leishmaniose Visceral para embasamento teórico do tema. Segundo Prodanov (2013), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir dos materiais que já foram publicados como livros, teses, artigos e internet, sempre atento a veracidade do

material que será estudado. Ainda segundo o autor, esse tipo pesquisa tem por intuito ampliar o conhecimento acerca da pesquisa desenvolvida através do contato com as obras já escritas.

A revisão de literatura foi desenvolvida em bases de dados como: Scielo, BVCSalud e Google Acadêmico. A pesquisa retrospectiva, ao qual realizou-se uma análise temporal a respeito da Leishmaniose Visceral no município de Porto Nacional Tocantins, utilizou-se dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Porto Nacional, sendo os mesmos obtidos no Sistema de Informação e Agravos de Notificação (SINAN).

Foi estabelecido o período temporal compreendido entre os anos de 2019 a

2022 para levantar a ocorrência dos casos da LV no município de Porto Nacional-TO. Para a busca de materiais publicados na internet, utilizou-se os descritores: Leishmaniose visceral AND Porto Nacional AND epidemiologia. Os critérios de inclusão utilizados, foram: ano de Publicação compreendido nos últimos 06 anos (2017 a 2023); publicações nos idiomas português e/ou inglês; trabalhos do tipo: artigos, teses e/ou dissertações.

Os critérios de exclusão, foram: ano de publicação inferior a 2017; publicações de resumos expandidos; trabalhos que não se referissem especificamente ao tema. Durante a busca, selecionou-se 83 publicações, sendo que destas, 68 foram excluídas, permanecendo na pesquisa um total de 15 publicações.

Todas as informações coletadas foram demonstradas em tabelas e gráficos, além de realizar uma breve discussão sobre o assunto, tendo como base autores descritos na literatura.

3 RESULTADOS

Categorizou-se uma análise temporal a respeito da Leishmaniose Visceral no município de Porto Nacional-Tocantins. O número de casos notificados de LV no município, no período de 2019 a 2022, foi de 381 notificações, sendo que deste, foram confirmados 84 casos, conforme demonstra a Tabela 1.

Tabela 1: Distribuição dos casos notificados e confirmados de LV no município de Porto Nacional, no período de 2019 a 2022

Ano	Notificado	Confirmado	Descartado	Ignorado	Inconclusivo
2019	63	11	51	01	-
2020	36	06	28	-	02
2021	23	03	19	01	-
2022	24	06	17	01	-
Total Geral	146	26	115	03	02

Fonte: Sinan (2023)

O ano que mais apresentou casos confirmados de LV foi 2019 (n=11), seguido dos anos de 2020 (n=06) e 2022 (n=06). Procurou-se identificar a distribuição dos casos ao longo dos meses no período de 2019 a 2022, bem como o tipo de entrada do paciente, conforme demonstra a Tabela 2.

Tabela 2: Distribuição dos casos confirmados de LV, ao longo dos meses, no município de Porto Nacional, no período de 2019 a 2022

MÊS	2019	2020	2021	2022
Janeiro	07	04	04	02
Fevereiro	03	04	02	01
Março	08	02	02	01
Abril	08	03	02	03
Mai	05	05	-	04
Junho	03	04	01	02
Julho	05	03	01	03
Agosto	07	02	-	-
Setembro	03	02	04	02
Outubro	03	-	-	0
Novembro	05	02	04	01
Dezembro	06	05	03	03
TOTAL	63	36	23	24
Tipo de entrada				
Ing/Branco	2	2	-	1
Caso novo	56	32	23	22
Recidiva	3	2	-	1
Transferência	2	-	-	-
TOTAL	63	36	23	24

Fonte: Sinan (2023)

Os meses com maiores números de casos confirmados de LV no município de Porto Nacional-TO, no período de 2019 a 2022, foram janeiro, fevereiro, março, abril e dezembro, sendo que estes meses foram os mais representativos em ambos os anos analisados. A Tabela 3 demonstra a distribuição dos casos de LV no município conforme sexo, idade, escolaridade e raça.

Tabela 3: Distribuição dos casos de LV no município conforme sexo, idade, escolaridade e raça

Variáveis	2019	2020	2021	2022
Sexo				
Masculino	37	19	18	15
Feminino	28	17	7	9
Total	63	36	23	24
Idade				
Menor de 1 ano	8	2	1	1
De 1 a 9 anos	18	9	8	10
De 10 a 19 anos	2	1	1	1
De 20 a 29 anos	3	2	2	2
De 30 a 39 anos	14	5	2	4
De 40 a 49 anos	7	12	3	4
De 50 a 59 anos	2	4	4	1
De 60 a 69 anos	9	1	1	
De 70 a 79 anos	-	1	-	1
80 anos a mais	-	-	1	1
Total	63	36	23	24
Escolaridade				
Analfabeto	1	1	1	1
Ensino Funda. Incompleto	10	10	5	3
Ensino Funda. Completo	2	1	-	-
Ensino Médio Incompleto	1	1	1	3
Ensino Médio Completo	2	1	3	2
Superior Incomp.	2	-	-	-
Superior Comp.		1	-	1
Ignor./Branco	22	13	5	4
Não se aplica	23	8	8	10
Total	63	36	23	24
Raça				
Branco	6	2	2	1
Preto	6	6	4	1
Amarelo	-	-	-	-
Pardo	50	26	17	22
Ignor./Branco	1	2	-	-
Total	63	36	23	24

Fonte: Sinan (2023)

O sexo masculino foi o que mais apresentou notificações de LV no município, em ambos os períodos analisados. A idade que mais se destacou em casos notificados foi de 1 a 9 anos, seguido de 30 a 49 anos. O ensino fundamental incompleto foi a escolaridade mais presente no grupo analisado, com prevalência da raça parda. Procurou-se identificar a droga inicial prescrita aos pacientes confirmados com LV no período analisado, conforme demonstra o Gráfico 1.

Gráfico 1: Droga inicial prescrita aos pacientes confirmado com LV no município de Porto Nacional-TO, o período de 2019 a 2022

Fonte: Sinan (2023)

A Anfotericina B Lipossomal foi a droga mais prescrita em ambos os períodos, seguida da Antimonial Pentavalente. Para finalizar, procurou-se verificar o tipo de evolução dos casos, sendo o mesmo apresentado no Gráfico 2.

Gráfico 2: Evolução dos casos confirmados com LV no município de Porto Nacional-TO, o período de 2019 a 2022

Fonte: Sinan (2023)

O óbito por LV ocorreu nos anos de 2019 (n=1) e 2022 (n=2), porém foram constatados que ocorreram óbitos por outra causa nos pacientes acometidos por LV no período analisado, mais especificamente no ano de 2019 (n=4), 2020 (n=2) e 2022 (n=1). A maioria dos pacientes evoluíram para a cura.

DISCUSSÃO

Por vários anos a LV foi considerada como uma endemia rural, porém, com o passar do tempo a mesma vem apresentando importantes alterações no padrão epidemiológico da doença, sendo que os principais fatores responsáveis por essas alterações, são: saneamento básico incipiente, processo migratório, urbanização acelerada, baixas condições socioeconômicas e desmatamento incontrolado, o que pode justificar o crescente número de casos notificados e confirmados de LV em áreas urbanas (ALMEIDA *et al.*, 2020).

Nery *et al.*, (2017) destacam que tem ocorrido um grande aumento de cães sororreagentes para LV canina nas áreas urbanas, sendo que esse fato tem contribuído para a disseminação da doença em humanos residentes na zona urbana, além de chamar a atenção para um importante problema de saúde chamado Leishmaniose Visceral Humana.

Verificou-se neste estudo que os meses com maiores números de notificações de LV no município de Porto Nacional-TO, no período estudado, foram janeiro, fevereiro, março, abril e dezembro. Sabe-se que esses meses são considerados como período chuvoso no Estado, o que pode contribuir para o aumento da proliferação do mosquito transmissor da doença, uma vez que a transmissão da doenças, segundo a OPAS (2022) acontece quando fêmeas infectadas do mosquito palha, tatuquiras, asadura, birigui, dentre outros, picam hospedeiros infectados e depois picam o homem, transmitindo o protozoário causador da LV. Oliveira *et al.*, (2019) ressaltam que a proliferação de flebotomíneos está diretamente ligado ao índice pluviométrico, e, portanto, a uma maior disseminação da LV.

Reis *et al.*, (2019) informam que o flebotomíneo *L. longipalpis* em sua fase de larva se desenvolve em ambientes terrestres úmidos, com baixa luminosidade e

rico em matéria orgânica. Os parasitos podem possuir ciclo de vida promastigotas no vetor, incentivado por pequenos aumentos da temperatura tolerável, o que aumenta a probabilidade da fêmea do flebotomíneo sobreviver tempo suficiente para o desenvolvimento do parasito no seu interior. A temperatura aproximada de 25°C é a ideal para o desenvolvimento do parasito nos vetores, além do aumento da temperatura aumentar a densidade de flebotomíneos adultos, aumentando o contato do vetor com o hospedeiro, provocando a disseminação da doença.

Neste estudo, verificou-se que o sexo de maior ocorrência da doença foi o masculino. No estudo de Silva *et al.*, (2017) ao realizarem uma análise espacial da LV no município de Palmas-TO, também constatam predomínio do sexo masculino, sendo esse achado reforçado também por Silva *et al.*, (2022); Suavinha Jayme *et al.*, (2018). Souza *et al.*, (2018) reforçam que a maior frequência de casos de LV está relacionado ao sexo masculino, não por ser mais suscetível e sim pela maior exposição ao vetor, uma vez que os homens estão mais presentes em locais que laboram e que é o principal habitat do flebotomíneo, enquanto que as mulheres ficam menos expostas uma vez que a maioria frequenta mais ambientes intra e peridomicílio.

Quanto a faixa etária, verificou-se neste estudo que a mais acometida foi a de 1 a 9 anos e 30 a 49 anos. Corroborando com este estudo, Silva *et al.*, (2022) também verificaram maior frequência de LV em crianças de 1 a 9 anos. Do total de casos analisados em estudo realizado por Sousa *et al.*, (2018), a população na faixa etária de 1-4 anos e 5-9 anos foram as que mais tiveram incidência de LV. Silva *et al.*, (2022) ressaltam que essa predominância em faixas etárias mais baixas (0-9 ano) se justifica pelo fato de que a criança fica exposta ao vetor, além de possuir imunidade baixa devido não está totalmente desenvolvida, o que justifica a fragilidade nos primeiros anos de vida.

Com relação a escolaridade, o ensino fundamental incompleto foi mais predominante. Suavinha Jayme *et al.*, (2016) ao analisarem o perfil epidemiológico dos casos de LV no município de Palmas-TO, também verificaram que a maioria ocorrem em pessoas analfabetas ou que possuem

apenas o ensino fundamental incompleto. Silva *et al.*, (2017) atribuem a maior incidência da LV em pessoas com baixa escolaridade devido esses indivíduos estarem inseridos no grupo de baixo poder aquisitivo e, por consequência, serem os que mais sofrem com a doença. Desta maneira, a educação em saúde realizada durante os anos escolares, possui forte potencial de controle epidemiológico, à medida que aborda ações direcionadas à adoção de práticas preventivas e realização de manejo ambiental, ações essenciais para prevenção e controle da doença.

A este respeito, Monteiro *et al.*, (2020) ressaltam que a educação em saúde, possui forte potencial de controle epidemiológico, onde a limitação da baixa escolaridade acaba refletindo negativamente na prática preventiva. Os autores destacam que, quanto maior a escolaridade, melhor é a educação em saúde e maior o potencial de controle epidemiológico. Porém, a baixa escolaridade ou a ausência dela levam a refletir que para uma inexistência ou pouca prática preventiva para a LV.

Quanto a raça, a que mais prevaleceu foi a parda. O mesmo achado foi encontrado por Silva *et al.*, (2022) no município de Caruaru-PE, no período de 2012 a 2020. Os autores identificaram prevalência da raça parda, seguida da raça branca, sendo que o menor percentual foi encontrado na raça preta.

A medicação mais utilizada no município de Porto Nacional-TO foi a Anfotericina B Lipossomal, seguida da Antimonial Pentavalente. Aguiar; Rodrigues (2017) ressaltam que a Anfotericin B Lipossomal é a única opção para pacientes que possuam contraindicações, que possuam refratariedade ao uso dos antimoniais pentavalentes e para gestantes. É considerada a mais potente droga leishmanicida disponível no comércio. Atualmente, duas formulações estão disponíveis, sendo estas a Anfotericina B que disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, o desoxicolato de Anfotericina B e Anfotericina B lipossomal.

Sobre o Antimonial Pentavalente, Santiago *et al* (2021) destacam que estes são medicamentos de primeira escolha para todos os tipos de leishmaniose e podem ser administrados tanto via intramuscular (IM) quanto intravenosa (IV). É um pró

fármaco, que é convertido na forma ativa trivalente, sob condições de pH baixo nos fagócitos hospedeiros. O mecanismo de ação gerado pelo Antimonial Pentavalente, provoca toxicidade tanto contra o parasito quanto contra hospedeiro. Existem dois antimoniais pentavalentes disponíveis no mercado, sendo o antimoniato de meglumina (Glucantime®) e o estibogluconato de sódio (Pentostan®). O medicamento de escolha, no Brasil, é o Glucantime ®.

Verificou-se, neste estudo, que a maioria dos pacientes que contraíram LV evoluíram para a cura. Para Suavinha Jayme *et al.*, (2016) a proporção de cura nos casos de LV está diretamente relacionado com a capacidade que os serviços de saúde local possuem para diagnosticar precocemente a doença, além da sua disponibilidade de recursos como laboratório, medicamentos, materiais e profissionais capacitados para aplicarem o tratamento certo nos casos.

CONCLUSÃO

Este estudo viabilizou a avaliação do perfil epidemiológico da LV em Porto Nacional-TO, no período de 2019 a 2022. O embasamento da pesquisa teve como ponto dados que possibilitaram a avaliação de diferentes características da população alvo, comparando-as ano a ano dentro do período de análise.

Os resultados demonstram uma redução no total de notificações realizadas anualmente, bem como o número de confirmação dos casos, embora os anos de 2020 e 2022 tenham apresentado o mesmo quantitativo de confirmações de casos. Outra verificação foi Verificou-se a predominância de casos em grupos específicos, como crianças de até 9 anos de idade, sexo masculino, menor escolaridade, raça parda.

O decréscimo de casos nos anos analisados demonstram que as medidas adotadas pela rede de saúde pública do município, direcionada ao combate da doença, tem se mostrado efetivas.

Além disso, percebe-se que algumas características da população acometida por LV ainda persistem e estão relacionadas a sua incidência e por este motivo

reforça-se a necessidade de uma abordagem mais diferenciada e direcionada a esses grupos, de maneira a acentuar a diminuição dos índices da LV.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, P. F.; RODRIGUES, R. K. Leishmaniose visceral no Brasil: artigo de revisão.

Revista Unimontes Científica., v. 19, n. 1, 2017. Disponível em:

<https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/unicientifica/article/view/2119>.

Acesso em: 05 Abr. 2023

ALENCAR, L. O.; CHAGAS, F. S. C.; SILVA, M. A. G.; SANTOS, H. D. Leishmaniose em equinos do município de Araguaína, Tocantins: levantamento da soroprevalência através da reação de imunofluorescência indireta (RIFI). **Revista Desafios.**, v. 7, Especial – PIBIC, 2020. Disponível em:

<https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/desafios/article/view/8634>.

Acesso em: 20 Fev. 2023

ALMEIDA, C. P.; CAVALCANTE, F. R. A.; MORENO, J. O.; FLORÊNCIA, C. M. G. D.; CAVALCANTE, K. K. S.; ALENCAR, C. H. Leishmaniose visceral: distribuição temporal e espacial em Fortaleza, Ceará, 2007-2017. **Epidemiol. Serv. Saude**, v.29, n. 5:e2019422, 2020. Disponível em:

[https://www.scielo.br/j/ress/a/v5mHtqV9yqWgwbTCHHsnMLR/?](https://www.scielo.br/j/ress/a/v5mHtqV9yqWgwbTCHHsnMLR/?format=pdf&lang=pt)

[format=pdf&lang=pt](https://www.scielo.br/j/ress/a/v5mHtqV9yqWgwbTCHHsnMLR/?format=pdf&lang=pt). Acesso em: 20 Fev. 2023

BRASIL. Ministério da Saúde. Situação epidemiológica da Leishmaniose Visceral. Publicado em 16 de maio de 2022 e atualizado em 21 de outubro de 2022.

Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-az/l/leishmaniose-visceral/arquivos/atualizacao-21-10-2022/lv-casos.pdf>. Acesso em: 20 Fev. 2023

MONTEIRO, N. P.; COSTA, R. T. M.; FONSECA, P. C. C.; SANTOS, G. K. C.; PONTES, C. D. N.; MANESCHY, R. B.; BICHARA, C. N. C. Aspectos clínicos e epidemiológicos da leishmaniose visceral na região do baixo Tocantins/PA. *Revista Ibero Americana de Ciências Ambientais*, v.11, n.6, p.224-233, 2020. Disponível em:

<https://www.sustenere.co/index.php/rica/article/view/CBPC21796858.2020.006.0019/2290>. Acesso em: 05 Abr. 2023

NERY, G.; BEZERRA, D. R. D.; BORJA, L. S.; MAGALHÃES-JUNIOR, J. T.; SOUZA, B. M. P. S.; FRANKE, C. R.; MELO, S. M. B. Avaliação da infectividade parasitária a *Lutzomyia longipalpis* por xenodiagnóstico em cães tratados para leishmaniose visceral naturalmente adquirida. *Pesquisa Veterinária Brasileira*, v.37, n. 7, p.701-707, 2017. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pvb/a/TWqbZLQzYnwpL6qfFSPSRDp/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 04 Abr. 2023

OLIVEIRA, M. L.; NASCIMENTO, L. S.; CARVALHO, E. A.; MACHADO, F. A. Análise epidemiológica da leishmaniose visceral no Estado do Tocantins no período de 2007 a 2017. **Revista de Epidemiologia e Controle de Infecções**, v. 9, n. 4, 2020. Disponível em:

<https://www.redalyc.org/journal/5704/570464292015/570464292015.pdf>. Acesso em: 05 Abr. 2023

REIS, L. L.; BALIEIRO, A. A. S.; FONSECA, F. R.; GONÇALVES, M. J. F. Leishmaniose visceral e sua relação com fatores climáticos e ambientais no Estado do Tocantins, Brasil, 2007 a 2014. **Cad. Saúde Pública**, v. 35, n. 1, e00047018, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/P4k9k3gczLSBGHqrkzcgYxb/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 05 Abr. 2023

SANTIAGO, A. S.; PITA, S. S. R.; GUIMARÃES, E. T. Tratamento da leishmaniose, limitações da terapêutica atual e a necessidade de novas alternativas: Uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 7, e29510716543, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/16543/14807>. Acesso em: 05 Abr. 2023

SILVA, K. B. M.; CASTRO, J. G. D.; CALABRESE, K.; SEIBERT, C. S.; NASCIMENTO, G. N.; MARIANO, S. M. B.; FIGUEIREDO, B. N. S.; SANTOS, M. G.

Análise espacial da Leishmaniose Visceral no município de Palmas, Tocantins, Brasil. **Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde.**, v. 13, n. 25,

p. 18-29, 2017. Disponível em:

<https://seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/view/36095>. Acesso em: 05 Abr. 2023

SILVA, L. S.; SANTOS, J. N. G.; SILVA, A. L.; SOARES, E. N. L. Levantamento dos casos de leishmaniose visceral no município de Caruaru-PE de 2012 a 2020. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 6, e35111629151, 2022. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29151>. Acesso em: 05 Abr. 2023

SOUSA, N. A., LINHARES, C. B., PIRES, F. G. B., TEIXEIRA, T. C., LIMA, J. S., NASCIMENTO, M. L. O. Perfil epidemiológico dos casos de leishmaniose visceral em Sobral-CE de 2011 a 2015. **SANARE-Revista de Políticas Públicas**, v. 17, n. 1, 2018. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1222>. Acesso em: 05 Abr. 2023

SUAVINHA JAYME, M.; LOPES WANDERLEI, C.; MOURA, F. F. M.; CASTRO, J. G. D. Perfil epidemiológico dos casos de leishmaniose visceral em Palmas, Tocantins no período de 2007-2014. **Revista da Patologia do Tocantins.**, v. 3, n. 1, 2016. Disponível em:

<https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/patologia/article/view/1947>.

Acesso em: 05 Abr. 2023

OPAS. Organização Pan Americana da Saúde. **Leishmanioses**: informe epidemiológico das Américas. N. 11, dezembro de 2022. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56832/OPASCDEVT220021_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 20 Fev. 2023

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina
Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil